

FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE SOBRE O BRINCAR COM VISTAS ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS DESTINADAS A CRIANÇAS COM AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.15184272

Letícia Amaral Nogueira¹

¹Licenciatura em Pedagogia – Centro Universitário Senac
lenogueira81@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1317298000182503>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: Em estudo anterior, sobre a investigação de jogos digitais que contribuam para o desenvolvimento da comunicação e linguagem de crianças com autismo na Educação Infantil, ficou evidente que, no geral, as abordagens utilizadas para a criação e uso desses jogos tratam do (mero) treinamento de comportamentos desejáveis ao indivíduo (dados submetidos à publicação). Carvalho (2022, p.9) afirma que, atualmente, por conta das práticas pedagógicas pautadas em técnicas comportamentais, o que se observa é que a criança com autismo ocupa um “não lugar” no ambiente escolar. Tavares (2019) assegura que é unanimidade entre os psicanalistas a importância do brincar como ferramenta para o processo analítico. Assim, o brincar sob o viés psicanalítico poderia ser incluído nas práticas pedagógicas no sentido de contribuir com o desenvolvimento integral do aluno – sujeito? **Objetivo:** Explorar a relação entre o brincar e a constituição subjetiva – objetivo da psicanálise – em crianças pequenas com a intenção de propor práticas lúdicas (situações com jogos e brincadeiras) destinadas a alunos com autismo na Educação Infantil. **Metodologia:** A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica qualitativa, considerando as inquietações de González Rey (2001), através dos repositórios: *Google Acadêmico*, *SciELO (Scientific Electronic Library Online)*, *Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior)*, e da análise de conteúdo de livros abordando estudos de casos. **Resultados Parciais:** Através do brincar, a criança adentra em um mundo de fantasias, onde tudo é possível, podendo até assumir outra identidade, desfrutar de desejos, experimentar o que não é esperado e amoral, fazendo emergir sua fala (KLEIN, 1975 *apud* Pinto, 2022). Com relação aos jogos de regras como atividade lúdica, segundo Garbarino (2021), há escassa exploração deles na área da psicanálise. A autora intencionada em preencher essa lacuna, constrói uma discussão teórica sobre diversos pontos relacionados ao uso dos jogos como ferramentas de observação e intervenção. Entre os aspectos levantados, destaca-se o “prazer de pensar e a dimensão metapsicológica do jogo” (GARBARINO, 2021, p. 303) como interessante enfoque de explanação para o presente estudo. Sobre o brincar, Winnicott (2019 *apud* Pinto, 2022) o considera não apenas como um ação passível de análise, mas como própria ferramenta em si para ela, e não sendo exclusivamente destinada às crianças. Para os adultos, o brincar pode se manifestar em alterações de voz, escolha de palavras, no senso de humor. Onde o brincar não é possível, o trabalho do analista a ser desenvolvido, então, é o de trazer o paciente ao estado

brincante. O autor afirma, ainda, que a psicoterapia se trata de duas pessoas que brincam juntas (meu grifo). Neste contexto, extrapolando essa acepção para o ambiente escolar, então, ao(à) professor(a) não basta planejar intencionalmente o uso de jogos e brincadeiras na sua prática, é essencial que o(a) educador(a) esteja disponível a brincar junto com suas crianças. **Conclusão:** A construção de um paralelo entre esses diversos olhares dentro da abordagem psicanalítica, sobre o potencial do brincar no desenvolvimento infantil, tratará importantes orientações aos docentes no sentido de (re)pensar práticas educacionais mais inclusivas e efetivas.

Palavras-chave: Autismo; Brincar; Educação Infantil; Psicanálise; Subjetivação.

Agradecimentos e financiamento

Agradeço a valiosa contribuição da minha orientadora profa. Cássia Regina Gonçalves dos Santos no desenvolvimento deste trabalho e à bolsa de estudo de iniciação científica concedida pelo Centro Universitário Senac/SP.